

**O PROCESSO DE ENFERMAGEM NA HEMODIALISE: UM ESTUDO DE
REVISÃO INTEGRATIVA**

Claudio Cavalcanti da Silva

Claudioofc1@gmail.com

Graduação em Enfermagem

Everson Silva dos Santos

Esantos0030@gmail.com

Graduação em Enfermagem

Flávia Viel de Sousa

Vielacacio2611@hotmail.com

Graduação em Enfermagem

Luciana Monteiro Santos

lucianamonteirosantos@hotmail.com

Graduação em Enfermagem

Marcelo Lima da Silva

ML4371465@gmail.com

Graduação em Enfermagem

Silany Correia Ramos de Andrade

Silany.candrade@hotmail.com

Graduação em Enfermagem

Valquíria Baltazar da Silva

Valquíria.una.vb@gmail.com

Graduação em Enfermagem

RESUMO:

Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é a perda da capacidade do rim de realizar a sua função de filtração de manter o equilíbrio hidroeletrólítico do organismo. É uma doença grave, caracterizada por lesões renais progressivas e irreversíveis **Objetivo:** Abordar sobre o Processo de Enfermagem na Hemodiálise de forma sucinta, para que consigamos repassar ao público alvo sobre o qual importante e relevante e este tema. **Metodologia:** Foram pesquisados nas bases de dados 30 artigos e foram utilizados 10 artigos para a pesquisa literária. Os materiais incluídos e utilizados para o tema foram aqueles que traziam conformidade direta para o tema abordado. **Resultado e Discussão:** Na abordagem de pacientes submetidos à hemodiálise o enfermeiro deve estar apto para qualquer tipo de intercorrência no decorrer do procedimento, pois muitos clientes não aceitam a condição de portador de uma doença grave e a necessidade de tratamento invasivo, que o torna dependente de uma máquina, Por conta desta realidade, considera-se a SAE um importante instrumento de trabalho do enfermeiro, por permitir identificar as necessidades do cliente e assim planejar uma proposta ao seu atendimento e cuidado, direcionando assim a equipe enfermagem nas ações a serem realizadas. Dentre as etapas da SAE destaca-se o segundo Processo de Enfermagem, representada pelo Diagnóstico de Enfermagem, na qual o enfermeiro necessita da capacidade de análise, de julgamento, de síntese e de percepção ao interpretar os dados coletados na investigação. Essas são as bases para o planejamento de intervenções a serem prestadas junto ao paciente. **Conclusão:** Portanto, o presente estudo busca ressaltar a importância do processo de enfermagem na hemodiálise, enfatizando as habilidades e conhecimentos dos profissionais enfermeiros que atuam na área. Percebe-se a importância dos cuidados de enfermagem, especialmente aqueles em situações de emergência.

Palavras-chaves: Doença; Enfermeiro; Pacientes

ABSTRACT:

Introduction: Chronic renal failure (CRF) is the loss of the kidney's ability to perform its filtration function and maintain the body's water-electrolyte balance. It is a serious disease, characterized by progressive and irreversible kidney damage **Objective:** To address the Nursing Process in Hemodialysis succinctly, so that we can convey to the target audience how important and relevant this topic is. **Methodology:** 30 articles were searched in the databases and 10 articles were used for literary research. The materials included and used for the topic were those that directly conformed to the topic addressed. **Result and Discussion:** When approaching patients undergoing hemodialysis, the nurse

must be prepared to deal with any type of complication during the procedure, as many clients do not accept the condition of having a serious illness and the need for invasive treatment, which makes them dependent. of a machine, Due to this reality, the SAE is considered an important working instrument for nurses, as it allows the identification of the client's needs and thus planning a proposal for their service and care, thus directing the nursing team in the actions to be carried out . Among the stages of the SAE, the second Nursing Process stands out, represented by the Nursing Diagnosis, in which the nurse needs the ability to analyze, judge, synthesize and perceive when interpreting the data collected in the investigation. These are the bases for planning interventions to be provided to the patient. Conclusion: Therefore, the present study seeks to highlight the importance of the nursing process in hemodialysis, emphasizing the skills and knowledge of professional nurses who work in the area. The importance of nursing care is clear, especially in emergency situations.

Keywords: Disease; Nurse; Patients

1. INTRODUÇÃO

A insuficiência renal crônica (IRC) é a perda da capacidade do rim de realizar a sua função de filtração de manter o equilíbrio hidroeletrólítico do organismo. É uma doença grave, caracterizada por lesões renais progressivas e irreversíveis (RUDNICH, 2014; HINKLE *et al.*, 2016; ROY *et al.*, 2021). Entre as principais causas da IRC podemos citar doenças como a diabetes mellitus, hipertensão arterial, infecções glomerulares crônicas, pielonefrite, obstrução do trato urinário, alterações vasculares, infecções, obstruções e medicamentos (SANCHOS; TAVARES, 2013; LAGO, 2013; HINKLE *et al.*, 2016; ROY *et al.*, 2021).

Os enfermeiros que atuam em unidades de hemodiálise devem possuir conhecimentos técnicos científico apurado. O enfermeiro está presente antes, durante e após o procedimento da hemodiálise, deve estar alerta para detectar possíveis intercorrências que possam surgir e tomar as medidas cabíveis com segurança, presteza e rapidez. Ao longo dos tempos muitos avanços tecnológicos ocorreram na área da hemodiálise que auxiliam o enfermeiro a atuar de maneira mais eficaz (VERASZTO *et al.*, 2008; MARTINS; NETO., 2021).

Em relação as modalidades terapêuticas, nas últimas décadas aconteceu uma evolução nos aparelhos de hemodiálise, oferecendo tratamento mais seguro e eficiente, por meio de sinais sonoros que indicam alterações como aumento de temperatura, aparecimento de bolhas e o fluxo sanguíneo. Outro avanço foi no princípio desse tratamento que anteriormente tinha a função de evitar o óbito do paciente, e atualmente

tem como foco a melhora na qualidade de vida e redução de agravos relacionados com a IRC (NASCIMENTO; MARQUES, 2005; SOUZA et al., 2020).

Para grande parte dos pacientes submetidos á hemodiálise, o tratamento representa um sinal de esperança de vida, já que a doença é incurável. Entretanto, são notórias as dificuldades na adesão ao tratamento, visto que muitas estão relacionadas a não aceitação da doença, ás restrições impostas, á percepção de si próprio e ao relacionamento interpessoal com familiares e ao convívio social (SOUZA; MARTINO; LOPES., 2007; FRAZÃO; ARAUJO; LIRA., 2013). Igualmente, frente á elevada morbidade e mortalidade da DRC, os aspectos físico e psicológico comprometidos desta clientela, e um cuidado de enfermagem direcionado a essa população faz-se necessário a implementação de uma metodologia assistencial diferenciada, como o Processo de Enfermagem (PE) (FRAZÃO; ARAUJO; LIRA., 2013).

2- METODOLOGIA

O estudo proposto e de caráter descritivo que trata- se de uma observação, análise e correlação de fato sem manipulá-los, a abordagem metodológica utilizada foi qualitativa onde visa uma visão geral sobre o processo de enfermagem desempenhado pelo profissional enfermeiro na hemodiálise, a pesquisa se classifica como revisão de literatura visto que será realizado um levantamento literário atual sobre o tema com o propósito de fornecer embasamento teórico sobre o a pesquisa. A pesquisa foi desenvolvida por meio de bases de dados eletrônicos e confiáveis. Foi feito em redes confiáveis utilizando sites Scielo, periódicos, pubmed, BVS, Rsdjournal.

Foram pesquisados nas bases de dados 30 artigos e foram utilizados 10 artigos para a pesquisa literária. Os materiais incluídos e utilizados para o tema foram aqueles que traziam conformidade direta para o tema abordado. Onde teve a exclusão daqueles materiais que fugiam da proposta empregada da estrutura comportamental da presente pesquisa e aquela que foram publicados em datas de abrangência da presente pesquisa. Foram utilizados para a coleta de dados os artigos pesquisados nas bases de dados citadas anteriormente, por conseguinte foram utilizados programas de software como Word para colocação e discussão de dados e o mesmo não terá necessidade de submissão do comitê de ética em pesquisa (CEP), no entanto seguira fundamentado com base nas normas e diretrizes da resolução 466 / 2012 CNSE.

4- RESULTADO

Quadro 1. Apresentação dos artigos científicos selecionados para a revisão integrativa

Nome do Artigo Científico	Ano	Autores
Os enfrentamentos vivenciados pelos clientes	2021	CARDOSO; B.A.P; PACHECO; P.M.A.

submetidos a hemodiálise sob a ótica do modelo de adaptação de Callista Roy: Uma Revisão Integrativa		
Implementação do processo de enfermagem ao paciente submetido a hemodiálise.	2013	FRAZÃO; C.M.F.Q, ARAUJO; A.D, LIRA; A.L.B.C.
Cuidados de enfermagem direcionados ao cliente em hemodiálise: Revisão Integrativa.	2020	GONÇALVES; T.M; MIRANDA; K.S; MEDEIROS; L.P, <i>et al.</i>
Percepção dos enfermeiros sobre o trabalho com o uso da tecnologia em hemodiálise.	2021	MARTINS; S.A.S, NETO; P.L.O.C.
Diagnóstico de enfermagem no cliente adulto em hemodiálise.	2020	MATEUS; M.C.P.A.
Percepções de pacientes com doença renal crônica sobre tratamento de hemodiálise e assistência de enfermagem.	2022	PEREIRA; L.T.C; FERREIRA; M.M.M.
Protocolo gráfico de validação para avaliação da assistência de enfermagem segura em hemodiálise.	2024	PAIVA; R.M; CHIAVONE; F.B.T; BEZERRIL; M.S, <i>et al.</i>
Diagnósticos de enfermagem encontrados em pacientes renal crônico submetidos a terapia de hemodiálise.	2021	ROY; R.S, SOUZA; T.C.M.S; MENDES; B.N, <i>et al.</i>
Sistematização da assistência de enfermagem a pacientes em tratamento hemodialítico.	2023	SOUZA; I.C, SANTOS; S.P, SOUZA; D.D.M, <i>et al.</i>
Intercorrências clínicas em hemodiálise ambulatorial: Intervenções do enfermeiro.	2020	SANTOS; V.A; FERREIRA; H; SANTOS; M.L.

Fonte: Os autores

DISCUSSÃO

Na abordagem de pacientes submetidos á hemodiálise o enfermeiro deve estar apto para qualquer tipo de intercorrência no decorrer do procedimento, pois muitos clientes não aceitam a condição de portador de uma doença grave e a necessidade de

tratamento invasivo, que o torna dependente de uma máquina (CAMPOS; TURATO, 2020; MATEUS; 2020). Por conta desta realidade, considera-se a SAE um importante instrumento de trabalho do enfermeiro, por permitir identificar as necessidades do cliente e assim planejar uma proposta ao seu atendimento e cuidado, direcionando assim a equipe enfermagem nas ações a serem realizadas (MENEZES; PRIEL; FERREIRA, 2011; MATEUS, 2020).

Dentre as etapas da SAE destaca-se o segundo Processo de Enfermagem, representada pelo Diagnóstico de Enfermagem, na qual o enfermeiro necessita da capacidade de análise, de julgamento, de síntese e de percepção ao interpretar os dados coletados na investigação. Essas são as bases para o planejamento de intervenções a serem prestadas junto ao paciente (BIANCHI, *et al.*, 2016; MATEUS, 2020).

Durante a sessão de hemodiálise, desde o momento que enfermeiro prepara o paciente para o procedimento, este já deve promover um vínculo com o mesmo, a fim de humanizar o cuidado e obter a confiança do indivíduo ao qual ele presta assistência. Além de o encorajar para aprender a evitar complicações, sanar dúvidas existentes e principalmente promover o autocuidado, que é de extrema importância para a preservação e o cuidado do acesso vascular (VIEIRA, *et al.*, 2019; GONÇALVES; MIRANDA; MEDEIROS., 2020). Além disso, é de responsabilidade da equipe de enfermagem promover um ambiente tranquilo e confortável, dar apoio emocional e psicológico, entender o ambiente social em que o paciente vive e se atentar quanto a forma de comunicação, verbal e não verbal, que os pacientes apresentam (LIMA, 2017; GONÇALVES; MIRANDA; MEDEIROS, 2020).

O Processo de Enfermagem é considerado um importante instrumento para a organização da atuação da enfermagem, diferenciando sua prática dos demais profissionais de saúde sendo dividido em cinco fases (FILHA; CASTRO; VILANOVA, *et al.*, 2020; CARDOSO; PACHECO., 2021). O Processo de Enfermagem ainda não está consolidado na maioria dos serviços de saúde do país, ou quando é implantado, ocorre de modo incompleto; por diversas razões, tais como: o tempo que os enfermeiros dispõem para prestar o atendimento ao paciente é insuficiente, os materiais disponíveis dificilmente suprem a necessidade, a equipe de enfermagem, atuando em número reduzido, envolvimento em atividades administrativas e, alguns profissionais não se interessam pelo Processo de Enfermagem, ou ainda, os gestores de saúde desconhecem ou não dão a devida importância à Sistematização de Assistência de Enfermagem (SANTANA; FILHA; LANDO., 2016; CARDOSO; PACHECO., 2021).

Diante do quadro clínico paciente renal crônico submetido á hemodiálise e considerando que boa parte do seu vivido é dentro da unidade de dialise, cabe aos profissionais de saúde a identificação e tratamento dos eventos decorrentes da terapia hemodialítica. O conhecimento acerca da percepção de cada paciente permite a implantação de métodos assistenciais que visem atender melhor ás suas necessidades (OLIVEIRA; ROCHA; SOARES, *et al*, 2020; PEREIRA; FERREIRA., 2022).

A doença renal crônica tem capacidade de atingir diversos sistemas no organismo e, assim, gerar outros prejuízos à saúde. em decorrência disso, a forma de tratamento consiste principalmente na Terapia Renal Substitutiva (TRS), por meio de técnicas invasivas, como a diálise renal, que têm por finalidade assumir a principal função dos rins, e, entre os seus tipos, tem-se a diálise peritoneal (DP) e a hemodiálise (HD) (INTERNATIONAL SOCIETY OF NEFROLOGY, 2019; SUTRISMO, ALENCAR, LANDIM, *et al.*, 2020; PAIVA, CHIAVONE, BEZERRIL, *et al.*, 2024).

Nesse sentido, novos estudos em relação a aplicação do Processo de Enfermagem devem ser realizados em busca de proporcionar novos modos de cuidar, oferecendo ao enfermeiro subsídios para o cuidado de enfermagem a partir de uma linguagem própria, pressupondo o fortalecimento do agir profissional, demonstrando a verdadeira dimensão da prática de cuidar. A utilização do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente submetido à hemodiálise proporcionou uma assistência direcionada para as reais necessidades do cliente, fornecendo meios para propor intervenções e alcançar resultados (FRAZÃO; ARAUJO; LIRA., 2013).

CONCLUSÃO

Portanto, o presente estudo busca ressaltar a importância do processo de enfermagem na hemodiálise, enfatizando as habilidades e conhecimentos dos

profissionais enfermeiros que atuam na área. Percebe-se a importância dos cuidados de enfermagem, especialmente aqueles em situações de emergência.

Destaca-se também a vivência dos pacientes na terapia dialítica, o tratamento recebido pelos mesmos, o que significa a hemodiálise em si no cotidiano dessas pessoas e profissionais da saúde, busca-se de fato repassar o que é a doença renal crônica e o porquê ela está afetando tanto boa parte da população global.

Diante disto, finalizo o presente trabalho repassando e esclarecendo algumas dúvidas sobre essa prática que rodeia o significado do cuidar para o paciente que seria o processo de enfermagem onde o profissional enfermeiro/ técnico de enfermagem deve-se ter a habilidade e destreza para que assim se preste uma boa assistência a comunidade nefropática.

REFERÊNCIAS

- CARDOSO; B.A.P; PACHECO; P.M.A. Os enfrentamentos vivenciados pelos clientes submetidos a hemodiálise sob a ótica do modelo de adaptação de Callista Roy: Uma Revisão Integrativa. **Ciências exatas e da terra, sociais, da saúde, humanas e engenharia/tecnologia (RECIMA 21) Revista Científica Multidisciplinar.** v. 2, n.10, 2021.
- FRAZÃO; C.M.F.Q, ARAUJO; A.D, LIRA; A.L.B.C. Implementação do processo de enfermagem ao paciente submetido a hemodiálise. **Revista de enfermagem UFPE online.** v.7, n.30, 2013.
- GONÇALVES; T.M; MIRANDA; K.S; MEDEIROS; L.P, *et al.* Cuidados de enfermagem direcionados ao cliente em hemodiálise: Revisão Integrativa. **Brazilian Journal of Health Review.** v. 3, n.3, p. 5657-5670, 2020.
- MARTINS; S.A.S, NETO; P.L.O.C. Percepção dos enfermeiros sobre o trabalho com o uso da tecnologia em hemodiálise. **Research, Society and Development.** v.10, n.16, 2021.
- MATEUS; M.C.P.A. Diagnóstico de enfermagem no cliente adulto em hemodiálise. **Revista Educação em Foco.** v.1, n.1, 2020.
- PEREIRA; L.T.C; FERREIRA; M.M.M. Percepções de pacientes com doença renal crônica sobre tratamento de hemodiálise e assistência de enfermagem. **Journal of Nursing and Health.** v. 12, n.2, 2022.
- PAIVA;R.M; CHIAVONE; F.B.T; BEZERRIL; M.S, *et al.* Protocolo gráfico de validação para avaliação da assistência de enfermagem segura em hemodiálise. **Revista Acta Paul Enferm.** v.37, 2024.
- ROY; R.S, SOUZA; T.C.M.S; MENDES; B.N, *et al.* Diagnósticos de enfermagem encontrados em pacientes renal crônico submetidos a terapia de hemodiálise. **Revista Ciências da Saúde Unisantacruz.** v.1, n.1, 2021.
- SOUZA; I.C, SANTOS; S.P, SOUZA; D.D.M, *et al.* Sistematização da assistência de enfermagem a pacientes em tratamento hemodialítico. **Estudos interdisciplinares em ciências da saúde.** v.11. 2023.

SANTOS; V.A; FERREIRA; H; SANTOS; M.L. Intercorrências clínicas em hemodiálise ambulatorial: Intervenções do enfermeiro. **Revista Ensaio e Ciências**. v. 24, n.5, p.611-618, 2020.